

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING BOSHQARUVCHILIK QOBILIYATLARI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Esemuratov Abdimurat Esemuratovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

O'zbekiston san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, mustaqil tadqiqotchi

Kudiyarova Gauxar Iyambergenovna

Qori-Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Qoraqalpog'iston filiali, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18951724>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruvchilik sifatlarining shakllanishi alohida pedagogik masala sifatida qaraladi. «Boshqaruvchilik qobiliyati» tushunchasining mazmun-mohiyati ochib berilib, uning kasbiy pedagogik faoliyatdagi o'rni va zamon talablariga mos ta'lim tizimidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu qobiliyatning tarkibiy qismlari — motivatsiya, tashkilotchilik, kommunikativlik va refleksiya — o'zaro bog'liqlikda o'rganilgan. Xulosa qismida oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv malakasi, pedagogik boshqaruv, kasbiy layoqat, motivatsiya, tashkilotchilik, kommunikatsiya, refleksiya, o'qitish metodikasi.

Abstract. This article examines the development of managerial skills in future teachers as a distinct pedagogical issue. The essence of the concept of «managerial ability» is revealed, and its role in professional teaching activities and its importance in the modern education system are analyzed. The structural components of this ability—motivation, organizational skills, communication, and reflection—are studied in their interrelation. The conclusion substantiates the need to develop these skills in higher pedagogical education institutions.

Keywords: managerial competence, pedagogical management, professional aptitude, motivation, organizational skills, communication, reflection, teaching methodology.

Аннотация. В данной статье развитие управленческих навыков у будущих учителей рассматривается как отдельная педагогическая проблема. Раскрывается сущность понятия «управленческая способность», анализируются ее роль в профессиональной педагогической деятельности и значение в современной системе образования. Структурные компоненты этой способности — мотивация, организаторские навыки, коммуникация и рефлексия — изучаются в их взаимосвязи. В заключении обосновывается необходимость развития этих навыков в высших педагогических учебных заведениях.

Ключевые слова: управленческая компетентность, педагогический менеджмент, профессиональная компетентность, мотивация, организаторские способности, коммуникация, рефлексия, методика преподавания.

KIRISH

O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida o'qituvchi shaxsiga bo'lgan talablar tubdan o'zgardi. Endigina bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini boshqara oladigan, jamoani yo'naltiradigan, muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qiladigan pedagoglarga ehtiyoj ortdi. Aynan shu nuqtada «bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik qobiliyatlari» masalasi mustaqil tadqiqot obyektiga aylanadi.

Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash borasida qabul qilingan qator me'yoriy hujjatlar, jumladan, «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan Taraqqiyot strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish, pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruvchilik faoliyatiga tayyorgarligi masalasini yangicha yondashuv asosida o'rganishni taqozo etadi.

Boshqaruvchilik qobiliyatlarining mohiyati. Boshqaruvchilik qobiliyatlari deganda, avvalo, pedagogning ta'lim jarayonini rejalashtirish, uni aniq maqsad sari yo'naltirish, mavjud resurslardan unumli foydalanish, shuningdek, o'quvchilar jamoasida ijobiy muhit yaratish qobiliyati tushuniladi. Bu tushuncha tor ma'nodagi «rahbarlik» dan farqli ravishda, pedagogik faoliyatning barcha bosqichlarini qamrab oladi.

Tadqiqotlarga ko'ra, boshqaruvchilik qobiliyati tabiiy iste'dod bilan birga, maxsus tashkil etilgan ta'lim jarayonida shakllanadi. Uning asosida quyidagi to'rt jihat yotadi:

Motivatsion asos — pedagogning boshqaruv faoliyatiga bo'lgan qiziqishi, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorligi, ijtimoiy faolligi.

Tashkiliy jihat — maqsadni aniq belgilash, vazifalarni taqsimlash, vaqtni to'g'ri rejalashtirish, jarayonni nazorat qilish.

Kommunikativ jihat — muloqot madaniyati, nutq ta'sirchanligi, eshitish va ishontira olish, nizoli vaziyatlarni boshqarish.

Refleksiv jihat — o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, kelgusi faoliyatga xulosa chiqarish, o'z-o'zini takomillashtirish.

Ushbu jihatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Masalan, motivatsiyasiz tashkiliy harakat sust kechadi, kommunikatsiyasiz esa jamoani birlashtirish mushkul. Refleksiya esa ularning barchasini doimiy ravishda takomillashtirib borish imkonini beradi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi. Pedagogika tarixida boshqaruv masalasi turli davrlarda turlicha talqin etilgan. Aristoteldan tortib, Forobiy va Ibn Sinogacha bo'lgan allomalar insonning ijtimoiy tabiati va jamoani boshqarish masalalariga to'xtalib o'tgan. Sharq uyg'onish davrida Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilig» asarida odil va dono rahbar obrazi orqali boshqaruv odobiga oid qimmatli fikrlar bildirilgan.

XX asr pedagogikasida esa bu masalaga tizimli yondashish kuzatiladi. Xorijlik olimlardan P. Druker boshqaruvni alohida fan sifatida rivojlantirgan bo'lsa, T. Serjiovanni va K. Leytvud kabi tadqiqotchilar maktab rahbari va o'qituvchining yetakchilik sifatlarini tadqiq etgan. MDH olimlaridan V.A. Slastyonin, Yu.K. Babanskiylar pedagogik jarayonni boshqarishning didaktik asoslarini ishlab chiqqan.

O'zbekistonlik olimlardan R.Djurayev, O.Musayev, Sh.Ma'murov, N.Egamberdiyevlar tomonidan pedagogik boshqaruv, ta'lim menejmenti va o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari masalalari chuqur o'rganilgan. Biroq, bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik qobiliyatlarini maqsadli rivojlantirish metodikasi, uning aniq komponentlari va ularni baholash mezonlari borasida yaxlit tadqiqotlar kamchilikni tashkil etadi.

Muammoning dolzarbligi. Kuzatishlar va amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'pgina yosh mutaxassislar sinf jamoasini boshqarishda, darsdan tashqari tadbirlarni tashkil etishda, ota-onalar bilan hamkorlik o'rnatishda jiddiy qiyinchiliklarga uchraydi. Bunga sabab — oliy

ta'limda asosiy e'tibor faqat predmetga oid bilimlarga qaratilib, boshqaruvchilik ko'nikmalariga e'tiborning sustligidir.

Natijada, o'qituvchining ish faoliyatidagina emas, balki uning shaxsiy o'sishida ham to'siqlar yuzaga keladi. Boshqaruvchilik qobiliyati rivojlanmagan pedagog doimiy stress holatida ishlaydi, jamoada nizolar ko'payadi, ta'lim sifati pasayadi.

Bu esa, o'z navbatida, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida maxsus metodikalar ishlab chiqish, treninglar, amaliy mashg'ulotlar va interfaol usullar orqali bo'lajak o'qituvchilarni boshqaruvchilik faoliyatiga tayyorlash zaruratini ko'rsatadi.

Xulosa

Bo'lajak pedagoglarning boshqaruvchilik qobiliyatlari mustaqil pedagogik tadqiqot sifatida dolzarb bo'lib, uning mohiyati va tuzilmasini aniqlash, komponentlar orasidagi bog'liqlikni ochish bugungi kun talabidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshqaruvchilik qobiliyatlari — murakkab, integrativ xususiyatga ega bo'lib, u motivatsion, tashkiliy, kommunikativ va reflektiv jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish nafaqat pedagogning kasbiy muvaffaqiyatini, balki umuman ta'lim sifatini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. — Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni.
3. Сластёнин В.А. ва бошқ. Педагогика: олий ўқув юртлари учун дарслик. — М.: Академия, 2013. — 576 б.
4. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти. — Тошкент: Ворис, 2012. — 256 б.
5. Мусаев О. Педагогик бошқарув. — Тошкент: Ўқитувчи, 2018. — 192 б.
6. Маъмуров Ш.М. Педагогик маҳорат ва педагогик техника. — Тошкент: Фан ва технология, 2015. — 184 б.
7. Эгамбердиева Н. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. — Тошкент: ТДПУ, 2017. — 142 б.
8. Drucker P. The Practice of Management. — New York: Harper & Row, 1954. — 404 p.
9. Leithwood K., Jantzi D. Transformational School Leadership // International Handbook of Educational Leadership and Administration. — Springer, 2005. — P. 121–156.
10. Sergiovanni T. J. The Principalship: A Reflective Practice Perspective. — Boston: Allyn and Bacon, 2001. — 384 p.